

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

www.soildiveragro.eu
 @SoildiverAgro
 info@soildiveragro.eu

Universidade de Vigo

FUNDACIÓN EMPRESA-UNIVERSIDAD GALLEGA

- auringonvalosta iloa ja hyötyä

Verbesserung der biologischen Vielfalt des Bodens in europäischen Agrarökosystemen

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

WAS IST SOILDIVERAGRO?

Das Projekt SoildiverAgro wird durch das europäische Horizon 2020 Programm gefördert. Es zielt auf die Einführung neuer Management-Verfahren und Anbau-Systeme ab, die die genetische und funktionelle Boden-Biodiversität fördern. Auf diese Weise sollen externe Inputs reduziert werden, während Ertrag und Qualität, Ökosystemdienstleistungen und landwirtschaftliche Stabilität und Resilienz in der EU erhöht werden.

Unser Ziel ist dabei ein Erkenntnisgewinn über die vorteilhaften Auswirkungen der genetischen und funktionellen Artenvielfalt des Bodens (Mikro- und Makroorganismen) auf die Pflanzenproduktion. Dieser trägt dazu bei, Zielvorgaben für die biologische Vielfalt des Bodens festzulegen und ermöglicht Vorschläge zur Berücksichtigung der Bodenbiodiversität in der landwirtschaftlichen Praxis.

WAS WOLLEN WIR ERREICHEN?

- Ausbau der agrar-ökologischen Wissensbasis
- Entwicklung vorbildlicher Anbaumaßnahmen für ausgewählte Produktionssysteme
- Entwicklung innovativer Methoden und Verfahren
- Festlegung von umsetzungsorientierten Biodiversitätszielen
- Entwicklung von Strategien und Handlungsempfehlungen zur Förderung der Bodenbiodiversität
- Verringerung der Abhängigkeit von externen Betriebsmitteln im Pflanzenbau

WAS MACHEN WIR?

SoildiverAgro gliedert sich in sechs geografische Gebiete, in denen 15 Fallstudien durchgeführt werden. Diese dienen dazu, besser zu verstehen, wie die vorteilhaften Eigenschaften der Bodenorganismen dazu genutzt werden können, die Nährstoffaufnahme, das Wachstum und die Gesundheit der Pflanzen zu verbessern.

Die Fallstudien beziehen drei verschiedene Kulturen ein (Kartoffeln, Weizen und ausgewählte Gemüsearten) und berücksichtigen Anbausysteme unterschiedlicher Diversität.

MULTI-AKTEUR-ANSATZ

Identifizierung von Interessengruppen

Endverbraucher EIP-AGRI	Gesellschaft Öffentliche Verwaltung
Wissenschaftliche Gemeinschaft 	Politische Entscheidungsträger

Beteiligung von Interessengruppen

- INFORMIEREN
- ZUHÖREN
- BERATEN
- EINBEZIEHEN
- ZUSAMMENARBEITEN

BOREAL	15 LUKE: KARTOFFELN, ZWISCHENFRÜCHTE	14 LUKE: WEIZEN, BODENBEARBEITUNGSSYSTEME	13 LUKE: KARTOFFELN, NEBENPRODUKTE
NEMORAL	12 ESTI: GETREIDE, KARTOFFELN, TULSEN, BODENBEARBEITUNGSSYSTEME	SCHÄDLINGSWARNSYSTEME	EMPFEHLENSWERTE ANBAUDIVERSIFIZIERUNG
CONTINENTAL	11 THÖNEN: WEIZEN, MANAGEMENT VON ORGANISMUS-INTERAKTIONEN	10 THÖNEN: KARTOFFELN	
ATLANTIC CENTRAL	9 ILVO: WEIZEN, NEBENPRODUKTE	8 ILVO: LAUCH, KOHL, BODENBEARBEITUNGSSYSTEME	NEBENPRODUKTE
	7 ILVO: KARTOFFELN, EMPFEHLENSWERTE ANBAUDIVERSIFIZIERUNG	6 ILVO: KARTOFFELN, NEBENPRODUKTE	EMPFEHLENSWERTE ANBAUDIVERSIFIZIERUNG
LUSITANEAN	5 UVIGO: KARTOFFELN, WEIZEN, SCHÄDLINGSWARNSYSTEME	4 UVIGO: KARTOFFELN, MYKORRHIZA	3 UVIGO: KARTOFFELN, EMPFEHLENSWERTE ANBAUDIVERSIFIZIERUNG
			LOCKPFLANZEN ZUR SCHÄDLINGSKONTROLLE
MEDITERRANEAN SOUTH	2 UPCT: WEIZEN, NEBENPRODUKTE	1 UPCT: KARTOFFELN, EMPFEHLENSWERTE ANBAUDIVERSIFIZIERUNG	PFLANZENWACHSTUM FÖRDERNDE BAKTERIEN

